

Restauração de acervos bibliográficos: reflexões a partir do tratamento de exemplares do século XVI

DOI: 110.5281/zenodo.13743452

Letícia Ayenne Domingos Mendes¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil,
leticiamendes.ufmg@gmail.com

Palavras-chave: restauração de encadernação; acervos bibliográficos; critérios no restauro de livros; desafios de restaurar livros

Neste trabalho, discutimos possibilidades de tratamento e critérios de intervenção em acervos bibliográficos a partir do processo de restauração de uma obra em quatro volumes, impressos entre 1536 e 1538, e encadernados, provavelmente, no século XIX, havendo indícios de se tratar de reencadernação. A proposta de tratamento visava conferir estabilidade aos exemplares e recuperar as funções da estrutura tridimensional para permitir o uso deles na instituição de salvaguarda, preservando as dimensões materiais e imateriais dos livros. À luz de bibliografia especializada e atualizada, discorreremos sobre as práticas vigentes no campo de conservação-restauração de documentos gráficos, considerando as indicações dos principais métodos para níveis distintos de deterioração em encadernações e os objetivos das intervenções. Além disso, realizamos um estudo sobre o contexto de fabricação dos exemplares e abordamos práticas de substituição de encadernações empreendidas ao longo dos séculos. A intervenção executada preservou o máximo possível do estado anterior dos volumes, reconhecendo e respeitando as interferências sucessivas nos estados materiais dos livros e do texto, efetuadas no decorrer de quase cinco séculos. Por fim, este trabalho nos levou a refletir sobre os desafios e os limites de restaurar essa tipologia de objeto, além de chamar atenção à importância e à dificuldade de associar teoria e prática no campo da conservação-restauração de documentos gráficos.